

APLICAÇÃO DA ISSO 14001 EM DIVERSOS SETORES DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Emerson Lira Freire

emersonlirafe@gmail.com

[com](#)

Víctor Manoel da

Silva Gomes

Vg041338@gmail.com

[m](#)

Leonam Kevin de

Medeiros

Joalys Matias

Andrea Maria

Brandao Mendes de

Oliveira

Resumo

Com o crescimento da industrialização verifica-se um aumento no processo de produção, gerando uma redução dos recursos naturais e na qualidade do meio ambiente. Dessa maneira, foi necessária a elaboração de normas com objetivo de um melhor desenvolvimento das empresas e da proteção ambiental. Assim, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pela norma ISO 14001 tem se destacado como uma ferramenta eficaz para alcançar esses objetivos. Diante disso, o presente estudo vem mostrar a aplicação da ISO 14001 em alguns segmentos da indústria brasileira através de uma revisão bibliográfica. Foram selecionados através da base de dados do Scielo, Web of Science e Google Acadêmico, artigos de três áreas totalmente distintas para poder comprovar que a ISO é aplicável a qualquer segmento da indústria. Os estudos mostraram os problemas que as pequenas e grandes empresas enfrentam em relação ao seu desenvolvimento ambiental e como a aplicação da ISO ajudou a mitigar os impactos gerados pelas mesmas. O artigo conclui acentuando a importância da aplicação da ISO 14001 e de trabalhos científicos nesse meio.

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental. Normas. Desenvolvimento. Empresas.

Código DOI: 10.5281/zenodo.13227898

Introdução

No mundo contemporâneo, a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade tem se tornado uma prioridade para empresas de todos os setores. Diante dos desafios ambientais globais, as organizações ao redor do mundo estão buscando maneiras de minimizar seu impacto negativo no ecossistema e promover práticas empresariais mais responsáveis. Assim, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pela norma ISO 14001 tem se destacado como uma ferramenta eficaz para alcançar esses objetivos. (OLIVEIRA; SERRA, 2018). Ainda segundo os mesmos, a norma NBR ISO 14001 estabelece os requisitos para gerenciar o sistema de gestão ambiental (SGAs) e não definiu a forma e a extensão em que deveriam possuir ou implementar, permitindo assim às empresas desenvolverem suas próprias soluções atende aos requisitos da norma. Dessa forma, lhe é dado um aspecto universal sendo de fácil adaptabilidade em qualquer região.

Um sistema de gestão inclui departamentos e processos relacionados aos objetivos estratégicos de uma organização que utiliza os recursos disponíveis para fornecer produtos adequados aos requisitos dos clientes e outras partes interessadas (DELMAS; PEKOVIC, 2018). Portanto, além do ambiente organizacional interno, também devemos estar atentos às externalidades geradas pelas decisões administrativas e pelas atividades produtivas.

No Brasil, o número de empresas que desenvolvem SGA com base na ISO 14001 vem aumentando a cada ano (FIORINI et al., 2019), o que permite a adoção de modelos prescritivos de acordo com o contexto organizacional interno. A ISO 14001 estabelece um conjunto de requisitos para empresas que implementam um SGA. No entanto, esses requisitos não definem a forma e o grau de adequação que as empresas devem ter ou alcançar, o que as levou a desenvolver soluções próprias para atender às normas (MAZZI et al., 2019). Múltiplas estruturas conceituais e direcionamentos para a concretização do modelo de gestão ideal têm suscitado debates e pesquisas sobre a aplicabilidade desses sistemas (ELIAS; AMARANTE, 2018).

Um ponto importante da norma ISO 14001:2004 é a melhoria contínua dos processos e produtos de uma organização. Para se sair bem na melhoria contínua, deve-se fazer uma distinção entre melhorias táticas e estratégicas. Em particular, estes últimos são muito importantes e devem ser elaborados em termos de indicadores de desempenho de processo/operacional e indicadores de desempenho estratégico de gestão, pois implicam um maior nível de ambição ambiental, pois enfatizam não só os processos internos da organização, mas também o conhecimento básico do problema, como: análise do ciclo de vida, desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos e requisitos do fornecedor (BROUWER, 2020).

Neste artigo, mostraremos a utilização e aplicação da ISO 14001 em alguns setores da indústria brasileira, mostrando o quanto as empresas devem adotar as medidas da ISO para obter um melhor desenvolvimento ecológico e um cuidado maior com o meio ambiente. Também abordaremos casos de sucesso de empresas que implementaram a norma e alcançaram resultados positivos em termos de sustentabilidade e desempenho ambiental. Ao final, esperamos que os leitores tenham uma compreensão abrangente sobre a importância e as oportunidades fornecidas pela ISO 14001, incentivando a adoção dessa prática essencial para um futuro mais sustentável.

Código DOI: 10.5281/zenodo.1322789

Desenvolvimento

2.1. Material e métodos

O presente artigo trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada nas bases de dados do Scielo, Web of Science e Google Acadêmico, publicados entre os anos de 2018 e 2021 nas referidas plataformas. A escolha desse período de tempo justifica-se pelo fato de poder encontrar artigos com dados mais concretos e atuais, tornando o estudo mais relevante no meio acadêmico.

Para a busca dos artigos foi utilizado a combinação de pesquisa: “Aplicação” e “ISO 14001”, com isso obtivemos diversos estudos encontrados. Como critério para avaliação e escolha foi utilizado estudos nacionais e internacionais que mais se adequassem aos termos de aplicação da ISO, logo, surgiram vários temas de estudos. Já como critério de exclusão foram descartados todos os trabalhos que não tinham vínculo com o tema da aplicação da ISO, fazendo com que muitos deles fossem excluídos já de cara.

Em um segundo momento foi feita a leitura do resumo de cada artigo selecionado para que fossem escolhidos somente os artigos que contribuíssem de modo significativo para a pesquisa e que estivessem dentro do tema.

Por fim, foram escolhidos três artigos, cada um de uma das plataformas de dados citadas acima. Os mesmos irão contribuir para a pesquisa e são de áreas distintas para mostrar que a ISO 14001 pode ser utilizada em diversas áreas, da mais simples ou menor, até a mais avançada e maior.

2.2. Resultados e discussões

2.2.1. Gestão Ambiental de pequenas mineradoras: análise comparativa de três casos brasileiros sob a ótica da norma ISO 14001

Estudos têm mostrado que a procura pela ISO 14001 é mais comum entre as grandes empresas, pois as mesmas sofrem mais pressões ambientais dos stakeholders, devido ao fato de possuírem mais recursos para reagir (Johanson, 1997, Miles et al., 1999, Chan e Li, 2001; Hillary, 2004). Devido a isso, a maioria dos estudos é baseado na aplicação da ISO em grandes empresas, porém, o artigo analisado mostrou a aplicação da ISO em pequenas empresas do setor de mineração.

Este estudo analisou três pequenas mineradoras localizadas em Santa Rita de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, histórica região mineradora de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. No local, eram executadas as atividades de extração e beneficiamento de pedra sabão, quartzito e filito. Para melhor compreensão da pesquisa, as empresas receberam um código X, Y e Z, respectivamente, para que não citassem o nome da empresa.

Os dados foram recolhidos a partir da aplicação de questionários baseados nos estudos de North (1992) e Donaire (2007) com base em oito categorias ambientais (produtos, processos, consciência ambiental, padrões ambientais, gestão e comprometimento, nível de competência, pesquisa e desenvolvimento e capital) para entender os desafios ambientais que as empresas enfrentavam. Também foi feito um checklist com dezessete categorias estabelecidas pela ISO, visando definir o nível de conformidade entre as empresas e a ISO.

As informações obtidas por meio do questionário indicaram que as empresas X e Z adotaram uma abordagem reativa aos desafios ambientais, pois suas ações foram impulsionadas principalmente por órgãos governamentais. Os dados também sugerem que a Empresa Y possui uma estratégia ambiental mais proativa, pois, embora também impulsionada pelo governo, a empresa planeja e opera tecnologias mais limpas. A análise mostrou que nenhuma das três empresas atendeu ao requisito da ISO 14001 em mais de 60%. Segundo Moreira (2006), esse

nível de conformidade significa que as empresas estão longe de implementar um SGA formal guiado por metas. Os resultados do inventário indicaram que muitos procedimentos (principalmente na Empresa X) precisam ser criados e implementados para aproximar o SGA analisado dos requisitos da ISO 14001.

Coletivamente, essas descobertas confirmam pesquisas anteriores, ao mesmo tempo em que revelam maneiras simples de gerenciar os desafios ambientais em pequenas empresas. As três mineradoras pesquisadas parecem ter pouco incentivo para investir em SGAs voluntários, como o ISO. Deve-se notar, no entanto, que todas as três empresas podem obter ganhos significativos de desempenho e gestão usando a abordagem ISO para melhorar continuamente suas políticas, procedimentos e controles ambientais.

2.2.2. Análise de stakeholders em indústria do setor plástico: uma aplicação da norma ABNT NBR ISO 14001

O estudo foi realizado em uma empresa de plásticos chamada Alfa, localizada na região metropolitana de São Paulo. A empresa tem uma trajetória de 50 anos na produção de produtos plásticos para o mercado de utensílios domésticos, embalagens e peças automotivas. Atualmente, conta com 720 funcionários diretos e utiliza cerca de 74% de sua capacidade produtiva. Isso resulta em uma transformação diária de 65 toneladas de matéria-prima por meio dos processos de sopro e injeção. A empresa obteve a certificação do seu sistema de gestão ambiental em 2007, de acordo com a norma Abnt NBR ISO 14001:2004. Este estudo foi realizado como uma medida para se adequar à nova versão da norma

Foi realizado um comparativo entre a NBR ISO 14001:2004 e NBR ISO 14001:2015 onde foi visto que incluiu algumas melhorias, tais como um melhor desempenho ambiental relacionado a ações proativas; um maior nível de envolvimento da alta administração; maior especificidade na análise do ciclo de vida; pensamento voltado ao risco e uma melhor estratégia de comunicação. Também foi visto que foram acrescentados alguns termos importantes, tais como: ciclo de vida; condição ambiental; risco; parte interessada; terceirizar. A contextualização desses termos denota a intenção de que as organizações estejam comprometidas com seu produto em todas as fases, antes e depois da fabricação, bem como é ampliada a responsabilidade e incentivada a postura proativa com a inserção da noção de risco ambiental.

Posteriormente é aplicada na análise de stakeholders nesse contexto específico para auxiliar na identificação e avaliação dos stakeholders relevantes para o desempenho ambiental da indústria do setor plástico. Onde podem ser classificados em três grupos, segundo Curzon (2009): primários, secundários e terciários. Ela fornece diretrizes e critérios para a identificação, engajamento e comunicação com os stakeholders, visando garantir a sustentabilidade ambiental da organização. No estudo apresentado, os autores utilizaram a norma como base metodológica para realizar a análise de stakeholders e hierarquizar sua influência no desempenho ambiental da indústria de duas formas, qualitativa e quantitativa.

Na fase qualitativa da pesquisa, foi adotada a pesquisa-ação, que envolveu a interação entre pesquisadores e representantes da organização, além do uso de diversas técnicas de pesquisa. Porém, percebe-se, portanto, que na empresa Alpha a tomada de decisão referente aos assuntos ambientais ocorre predominantemente nas esferas internas da organização, ou nenhuma participação dos stakeholders secundários e terciários, o que não é muito adequado. Já na fase quantitativa, foi utilizado o método AHP (Analytic Hierarchy Process). No qual as prioridades de cada stakeholder foram multiplicadas pelo peso da categoria a que pertencem e, desta forma, obteve-se a prioridade total de cada um. De modo geral, houve consenso na maioria das votações e a participação dos stakeholders na governança, que foi vista como um meio

eficiente de contornar obstáculos para a conformidade ambiental das empresas. A necessidade de identificação dos interesses das partes interessadas na versão 2015 da norma Abnt NBR ISO 14001 é um incentivo para que as empresas e seus stakeholders estreitem suas relações e encontrem consenso no gerenciamento de seus interesses. Nesse sentido, a metodologia aplicada ao caso da empresa Alpha fortaleceu a prática da governança, uma vez que promoveu a interação entre os diferentes stakeholders e o consenso na tomada de decisão de um grupo heterogêneo.

O trabalho demonstra que a adoção da norma ISO 14001 no setor de plásticos contribui para a adoção de práticas mais sustentáveis e responsáveis em relação ao meio ambiente. Essa abordagem pode auxiliar as empresas a gerenciar de forma adequada os resíduos plásticos, reduzir o consumo de recursos naturais, minimizar a poluição e promover a sustentabilidade ambiental em toda a cadeia de valor.

A implementação da norma traz uma série de benefícios para as organizações, incluindo a melhoria da imagem e confiança, o cumprimento de requisitos legais e regulatórios, a redução de custos operacionais, o aumento da eficiência energética e a promoção da inovação sustentável. No entanto, é importante destacar que os resultados desse estudo são específicos para o caso da empresa Alfa e podem variar em diferentes contextos e organizações.

É fundamental realizar análises e estudos adicionais para obter uma compreensão mais abrangente e confirmar a aplicabilidade e os benefícios da norma ISO 14001 no setor de plásticos.

2.2.3. Viabilidade da implantação da norma ISO 14001 em indústrias farmacêuticas situadas em Anápolis-Go.

A presente pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa e quantitativa com a finalidade de obter informações sobre a utilização da ISO 14001 em indústrias do setor farmacêutico localizadas em Anápolis no estado de Goiás. Os dados foram obtidos através de entrevistas aplicadas aos colaboradores do setor de meio ambiente das indústrias farmacêuticas, onde foram elaboradas oito questões objetivas. Logo, foram selecionadas duas empresas do segmento para serem utilizadas como modelo. Para melhor compreensão da pesquisa, as empresas receberam um código A e B, para que não citasse o nome da empresa.

A pesquisa iniciou com perguntas básicas para saber se a empresa possuía um sistema de gestão ambiental, se eles conheciam o que fazia o sistema, qual o método ou procedimento a ser utilizado para alcançar objetivos e metas, e se as empresas conheciam as diretrizes da norma ISO 14001 para a criação do SGA. Baseado em perguntas desse nível foi possível fazer o levantamento do estado das duas empresas farmacêuticas.

Observou-se que nenhuma das empresas possui certificação ISO 14001, apesar de seguirem normas ambientais específicas. A Empresa A afirma que possui um sistema de gestão ambiental baseado em diretrizes padrão e o vê como um diferencial positivo no mercado, pois traz maior credibilidade e melhorias no processo produtivo e reduz os riscos econômicos e financeiros decorrentes do descumprimento das leis ambientais. A empresa B segue as leis ambientais vigentes e afirma não ter interesse em certificação, o que segundo a literatura pode ser explicado pela cultura corporativa da empresa de não adotar a gestão ambiental, recursos financeiros limitados e disponibilidade limitada de pessoas.

Apesar disso, o estudo constatou que algumas empresas farmacêuticas em Anápolis já possuem um SGA implantado e demonstram interesse em obter a certificação ISO 14001 no futuro. Elas reconhecem que a certificação pode trazer benefícios competitivos no mercado, não apenas em âmbito nacional, mas também internacional.

O artigo ressalta a importância da conscientização dos envolvidos no SGA e destaca que a percepção de redução de resíduos após a certificação pode levar a melhorias no processo produtivo, diminuindo perdas e impactos ambientais. Em conclusão, o artigo argumenta que a implantação da ISO 14001 seria um diferencial positivo para as indústrias farmacêuticas. Embora exista resistência nesse setor, empresas certificadas de outros segmentos industriais mostraram um sistema de gestão ambiental eficiente, destacando os benefícios empresariais relacionados à melhoria contínua do setor ambiental, social e produtivo. Isso indica que a certificação ISO 14001 pode ser viável e vantajosa para as indústrias farmacêuticas em Anápolis – GO, visto que com ela o setor poderá obter maior competitividade entre as empresas, através da qualidade superior dos seus produtos e prestação de serviços, aprimoramento de custos no processo de produção e uma melhor imagem perante os consumidores, investidores e fornecedores.

Considerações finais

Neste estudo foi explorado a aplicação da norma ISO 14001 em Diversos Setores da Indústria Brasileira, exploramos como a norma tem sido adotada por empresas de diferentes setores para melhorar a gestão ambiental e promover a sustentabilidade. Concluímos que além de desempenhar um papel fundamental na promoção da gestão ambiental responsável e sustentável nos setores a ISO é amplamente utilizada, trazendo benefícios tangíveis e intangíveis, embora também apresente desafios como obtenção de recursos e conscientização dos funcionários.

Experiências compartilhadas pelas empresas que adotaram essa norma destacam os benefícios obtidos e os desafios enfrentados, oferecendo valiosas lições para organizações que buscam seguir um caminho semelhante. A contínua evolução das práticas de gestão ambiental é crucial para enfrentar os desafios ambientais globais e garantir um futuro mais sustentável para as gerações vindouras. A diversidade dos setores reflete abordagens variadas para atender aos requisitos, muitas vezes influenciadas pela legislação ambiental brasileira. A aplicação da ISO 14001 contribui para uma abordagem mais sustentável dos negócios, fomentando a conscientização ambiental. O artigo ressalta que a evolução contínua das práticas de gestão ambiental é crucial para um futuro mais sustentável.

Código DOI: 10.5281/zenodo.13227898

Referencias

BAUMBACH, Miriam; FILHO, José; FONSECA, Alberto. **Gestão ambiental de pequenas mineradoras: análise comparativa de três casos brasileiros sob a ótica da norma ISO 14001**. Ouro Preto: Mineração Mining, 2013.

BROUWER, M. A. C. **The soul of the machine: continual improvement in ISO 14001**. Journal of Cleaner Production, Amsterdam, v. 16, n. 4, p. 450-457, 2020.

CHAN, K.-Y., LI, X.-D. **Um estudo da implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001 em Hong Kong**. Revista de Planejamento e Gestão Ambiental, v. 44, n. 5, 2001.

DELMAS, M. A.; PEKOVIC, S. **Organizational configurations for sustainability and employee productivity: A qualitative comparative analysis approach**. Business & Society, v.57, n. 1, p. 216-251, 2018.

DONAIRE, D. **Gestão ambiental na empresa**. 2ª Ed. São Paulo: Atlas. 2007.

FIORINI, P. C. et al. **Interplay between information systems and environmental management in ISO 14001-certified companies: Implications for future research on big data**. Management Decision, v. 57, n. 8, p. 1883-1901, 2019.

HILLARY, R. **Sistemas de gestão ambiental e a pequena empresa**. Journal of Cleaner Production, v. 12, n. 6, pág. 561-569, 2004.

JOHANSON, L. **O Desafio da Implementação da ISO 14001 para Pequenas e Médias Empresas: Sobrevivendo na Nova Selva Global**. Gestão da Qualidade Ambiental, v. Winter, p. 9-19, 1997.

MAZZI, A; TONIOLO, S; MASON, M.; AGUIARI, F; SCIPIONI, A. **What are the benefits And difficulties in adopting an environmental management system? The opinion of Italian organizations**. Journal of Cleaner Production, v. 139, p. 873-885, 2019.

MILES, MP, MUNILLA, LS, MCCLURG, T. **O impacto dos padrões de gestão ambiental ISO 14000 em pequenas e médias empresas**.

NORTH, K. **Gestão empresarial ambiental: uma introdução**. Genebra: Organização Internacional do Trabalho (OIT), 1992.

MOREIRA, MS. **Estratégia e implantação do Sistema de Gestão Ambiental (modelo ISO 14000)**. Belo Horizonte: Ed. de desenvolvimento gerencial, 2006. 286p.

Norma ABNT NBR ISO 14001:2015, **Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso**.

OLIVEIRA, O. J; SERRA, J. R. **Benefícios e dificuldades da gestão ambiental com base na ISO 14001 em empresas industriais de São Paulo.** Rev. Produção, v. 20, n. 3, p. 429 -438, 2018.

PEDROSO, Aniely; RODRIGUES, Pâmela; AVILA, Adriana. **Viabilidade da implantação da norma iso 14001 em indústrias farmacêuticas situadas em Anápolis/go.** Anápolis: Anais dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu UniEVANGÉLICA, 2019.

SILVA, Flavia; SHIBAO, Fabio; SANTOS, Mario; BARBIERI, José. **Análise de stakeholders em indústria do setor plástico: uma aplicação da norma ABNT NBR ISSO 14001:2015.** São Paulo: Revista de Gestão Social e Ambiental, 2019.

Código DOI: 10.5281/zenodo.13227898